

Relatório de Trabalhos Arqueológicos

Intervenção arqueológica na Porta de Atamarma (Largo Mem Ramires) Centro Histórico de Santarém

- Maio de 1999

Henrique Calé Mendes

Maria José de Almeida

Localização e Propriedade do imóvel

A intervenção arqueológica a que se refere o presente relatório teve lugar no Largo Mem Ramires, freguesia de Marvila, Centro Histórico de Santarém. A intervenção situou-se em terrenos públicos da Câmara Municipal.

→ N

Fig.1 Planta parcial do Centro histórico de Santarém com localização da intervenção arqueológica

Objectivos e natureza da intervenção

A intervenção arqueológica a que se refere o presente relatório teve um carácter preventivo e surge na sequência da execução de um projecto de arranjo urbanístico do Largo Mem Ramires da responsabilidade da Divisão dos Núcleos Históricos da Câmara Municipal de Santarém. A obra de arranjo do largo consiste na sua repavimentação,

colocação de mobiliário urbano e de um elemento de água, ao mesmo tempo que se fará a revisão / remodelação das redes de drenagem pluvial e doméstica existentes.

Os trabalhos previstos para o arranjo do largo não colocavam à partida grandes riscos de destruição de eventual património arqueológico existente no local, já que as maiores intervenções a nível do subsolo coincidiam com valas contemporâneas pré-existentes. No entanto, trata-se de uma área particularmente sensível dado ter aí existido uma das portas da muralha medieval da cidade - a Porta de Atamarma - que foi demolida pela Câmara Municipal de Santarém em 1865, tendo em 1919 sido colocado um monumento alusivo à sua existência no local (CMS 1996a: 87).

Neste sentido, o principal objectivo da intervenção prende-se com a salvaguarda de vestígios eventualmente ainda existentes no subsolo desta estrutura, o seu estudo e caracterização. Por outro lado, no caso de estes apresentarem valor patrimonial que o justifique, existirá assim a possibilidade de integração no projecto de recuperação do largo.

Duração dos trabalhos / Meios Técnicos e Humanos

A intervenção teve início a 9 de Novembro de 1998, tendo os trabalhos de escavação arqueológica terminado no dia 6 de Janeiro de 1999. O acompanhamento da execução da obra (nomeadamente no que diz respeito aos trabalhos de revisão de redes de saneamento) iniciou-se em simultâneo com os trabalhos de escavação tendo-se prolongado até ao final do mês de Março. O tratamento e inventariação do conjunto de materiais arqueológicos desta intervenção iniciou-se a 1 de Fevereiro de 1999, tendo sido concluído no dia 26 do mesmo mês.

Os trabalhos tiveram a direcção científica dos signatários, contando com a colaboração dos operários de arqueologia José Augusto Garcia e Pedro Costa Esteves, com a participação na fase de escavação de Fernando Saramago, objector de consciência em regime de prestação de serviço cívico na Câmara Municipal de Santarém.

Os recursos técnicos e materiais utilizados foram os que se encontram ao dispor da equipa de arqueologia da Câmara Municipal, tendo os trabalhos de tratamento de materiais decorrido nas instalações do Gabinete de Candidatura de Santarém a

Património Mundial. A empresa João Salvador Lda, a quem foi adjudicada a execução da obra, assegurou a remoção dos pavimentos de alcatrão por meios mecânicos na área da sondagem arqueológica e o transporte de terras no final dos trabalhos.

Metodologia

A intervenção consistiu em duas fases distintas e complementares. Por um lado, foi realizada uma sondagem arqueológica no local onde se calculava ser a localização do eixo da porta e, simultaneamente, foi realizado o acompanhamento dos trabalhos mecânicos de revolvimento do subsolo para remodelação das redes de drenagem pluvial e doméstica.

A implantação da sondagem foi determinada pela indicação do que seria o eixo da demolida Porta de Atamarma segundo o monumento construído no local nos primeiros anos deste século. Assim, inicialmente foi marcado um quadrado de 3 x 3m, implantado de acordo com a orientação da actual calçada de Atamarma que se presumia manter-se desde época anterior à demolição. Com o decorrer dos trabalhos verificou-se a necessidade de alargar a área inicialmente considerada de acordo com os vestígios estruturais que iam sendo postos a descoberto. A morfologia final da área sondada resulta assim da tentativa de localização e caracterização dos alicerces da porta, que se assumia como principal objectivo da intervenção.

Razões que se prendem com a calendarização e prazos de execução da obra impediram o alargamento da área intervencionada, optando-se por dar os por concluídos os trabalhos de escavação quando ficou definida a dimensão e orientação da Porta de Atamarma a partir da identificação dos seus alicerces.

Dado que a intervenção arqueológica se iniciou ao mesmo tempo que os trabalhos de construção civil, o acompanhamento da obra fez-se em simultâneo com a realização da sondagem, tendo-se prolongado até ao final do mês de Março. Foram acompanhados todos os trabalhos de abertura de valas para implantação e revisão de redes, tendo sido registada toda a informação observada considerada relevante do ponto de vista arqueológico.

1: 250

Fig. 2 Implantação da sondagem arqueológica

Descrição dos trabalhos

1. Sondagem

Na área de sondagem arqueológica foi identificada a seguinte sequência estratigráfica:

[0] : pavimento contemporâneo (alcatrão e respectiva camada de assentamento)

[1] : muro em alvenaria de pedra e argamassa amarela, assente sobre a rocha, que encosta ao cunhal Este da Porta de Atamarma [10]

[2] : camada de terra compactada com pedras miúdas e cerâmica de construção; deverá corresponder ao pavimento da rua antes do alcatroamento

[3]: vala contemporânea para implantação de cabos de telefone, que cortou [2] e [4]

[4] : pavimento de calçada de pedras de média e grande dimensão, com uma vala de drenagem [27] na área central; foi cortado pelas valas contemporâneas [3] e [8]; encosta aos alicerces da porta [10] e serve de assentamento ao esgoto [5]

[5] : esgoto constituído por uma canal de secção rectangular (ca. 0.30x0.17m) em alvenaria de pedra e argamassa coberto de tampas de pedra e / ou tijolo; assenta sobre a calçada [4] e é cortado pelas valas [3] e [8]

[6] : camada com pedras de média / grande dimensão sob [2] e sobre [4], identificadas áreas menos afectadas pelas valas contemporâneas (metade oeste da sondagem)

[7] : semelhante a [6]

[8] : vala contemporânea para passagem de tubo de água

[9] : camada de terra argilosa identificada sob [2] a oeste da vala [8]

[10] : alicerces da Porta de Atamarma

[11] : muro em alvenaria de pedra miúda que encosta a [10] e assenta sobre [4]

[12] : muro contemporâneo de alvenaria de pedra e tijolo

[13] : cano de água contemporâneo que corria sobre a área oeste da sondagem sem vala de implantação individualizada

[14] : caixa de esgoto em tijolo de época contemporânea

[15] : enchimento de [14]

[16] : terras de entulho sobre a vala [27]

[17] : pavimento de argila associado ao cunhal oeste da porta [10]

[18] : camada de terra de grão fino / médio entre [19] e [17]

[19] : muro (muralha ?) que encosta ao cunhal oeste da porta [10]

[20] : pavimento de tijoleira identificado entre [19] e [25], possivelmente um pavimento interior das habitações modernas / contemporâneas que encostavam à muralha

[22] : vala que corta o pavimento [20]

[21] : enchimento da vala [22]

[23] : enchimento do esgoto [5]

[24] : terras de entulho que cobriam o pavimento [20]

[25] : muro em alvenaria que encosta à porta [10] e está adossado a [11]

[26] : terra castanha clara com muito material de construção sob [20]

[27] : vala de drenagem da calçada [4]

[28] : ruptura na calçada [4] na área norte da sondagem

[29] : cano de água implantado na vala [8]

[30] : enchimento de [27]

1: 40

- pedra
- argamassa
- cerâmica
- vala contemporânea
- pavimento de argila

Fig. 3 Planta da sondagem arqueológica no final dos trabalhos

2. Acompanhamento de obra

A observação das aberturas das valas abertas para a implantação de redes revelou genericamente uma estratigrafia composta por níveis de entulho cuja potência aumenta na proporção directa da aproximação da encosta do vale de Atamarma.

Na abertura de uma vala para implantação de uma das caixas de visita da rede de esgotos foi identificado no subsolo um troço da muralha que se encontra no alinhamento da muralha fernandina existente na rua Luís de Camões. Adossado a esse troço de muralha encontra-se uma caixa de esgoto em alvenaria de secção quadrangular com cerca de 2 m de profundidade. Por razões de segurança que se prendem com as condições atmosféricas em que se realizou a abertura desta vala, teve de ser reduzido ao mínimo indispensável o tempo de observação a céu aberto destas estruturas, pelo que o registo arqueológico das mesmas foi sumário, limitando-se à fotografia e implantação esquemática na planta geral do largo à escala 1: 200. Quando foram removidas as árvores que se encontravam no troço final do passeio da rua Luís de Camões, verificou-se que estas assentavam as suas raízes directamente sob esta estrutura, que se conserva soterrada neste troço da rua.

As observações realizadas nas valas de implantação de redes de electricidade e telecomunicações não foram particularmente conclusivas, não tendo afectado quaisquer estruturas arqueológicas soterradas, à excepção da vala (c) que cortou junto à área de sondagem arqueológica a estrutura identificada como u.e. [1].

Junto à área da sondagem arqueológica, a abertura da vala (B) para implantação da caixa de esgoto projectada para o local foi precedida por trabalhos de escavação arqueológica, identificando-se a continuação das unidades estratigráficas anteriormente identificadas. Este trabalho foi realizado após a cobertura da sondagem com areia de rio, e limitou-se exclusivamente à área que iria ser afectada pelos trabalhos de implantação da rede de esgotos.

Anexo I
A

Anexo II
Foto 7

Anexo I
(a) (b)
(c) (d)

Anexo II
Foto 6

Anexo II
Foto 8

Fig.4 Planta no final dos trabalhos de escavação arqueológica na vala B

Interpretação da realidade observada

Os trabalhos arqueológicos realizados na Porta de Atamarma, confirmaram a existência estratigráfica de quatro grandes momentos de ocupação do local. Deste modo, e apesar da destruição de que a mesma foi alvo, foi-nos possível detectar os vestígios que restam dos alicerces da mesma, confirmando-se de igual modo a sua orientação, até ao momento desconhecida. Do conjunto de estruturas descobertas, o primeiro grande momento de ocupação observada, reporta-se à fase de construção e utilização da Porta de Atamarma, à qual surgem associadas outras estruturas complementares em termos de faseamento construtivo.

A escavação das terras de entulho [0], veio permitir a identificação a pouca profundidade de três fortes estruturas, cujo aparelho em alvenaria se apresentava revestido por uma compacta argamassa amarela. Apesar de grande a semelhança entre as

estruturas, pareceu-nos certo, tratarem-se pelo tipo de construção apresentada e sua localização, cuja a orientação se aproximava do alinhamento assinalado pelo monumento edificado no local, de dois cunhais, reforçados a Este por uma terceira estrutura, provavelmente com o carácter de reforço da Porta, ou simplesmente com a função de sustentação de terras. A ambos os cunhais são designados como u.e. [10] visto tratarem-se de parte da mesma estrutura, sendo de realçar o excelente estado de conservação em que se encontrava o cunhal Oeste orientado no sentido Sul/Norte, com cerca de 1m de espessura e 50 cm de altura na sua extensão. O mesmo é revestido na face virada a Este por uma fina camada de reboco, contrariamente ao sucedido no cunhal Este, onde o nível de destruição mais efectivo quase ao nível do subsolo, não permitiu a identificação de vestígios de reboco. No decorrer dos trabalhos seria descoberta uma vala de drenagem [27], assim que retiradas as terras de entulho que se encontravam sobre a mesma [16], e uma calçada em pedra de média e grande dimensão [4], ambas contemporâneas da construção da Porta de Atamarma. A escavação das unidades estratigráficas mencionadas, permitiu revelar por um lado, que a orientação da vala de drenagem e da calçada se fazia no sentido do vale adjacente, por outro, permitiu reconhecer a simultaneidade de construção das referidas estruturas que constituíam o acesso à entrada da Porta, verificando-se que as mesmas foram perturbadas pela abertura de duas valas contemporâneas [3] e [8] para a instalação de um cano de água e de cabos de telefone. A calçada apresentava uma pequena ruptura [28], provavelmente causada pelas construções que se lhe sucederam. Apesar da destruição de que foram alvo, foi perceptível pela preparação de construção, que a vala e a calçada foram construídas aproveitando os alicerces da porta como ponto de referência para a sua orientação. Os materiais recolhidos no enchimento da vala de drenagem [30] e na ruptura da calçada, permitem avançar uma cronologia atribuível ao século XI, ou seja, um período mais recuado ao que até então tem sido hábito referenciar, como atribuível ao século XII. Ainda relacionado com este primeiro momento de ocupação, seria detectado adoçado ao cunhal Oeste, um pavimento de argila, talvez (?) pertencente a uma estrutura habitacional (?) que terá existido no local, aparentemente contemporânea da Porta, uma vez que a mesma se apresentava delimitada por sedimento rochoso. No prolongamento do cunhal Oeste, surgiria um muro de alvenaria envolto em argamassa , ao que tudo

indica tratar-se do arranque do pano de muralha que ladeava a porta pelo lado oeste. No entanto, esta situação coloca algumas reservas em o muro corresponder à muralha, uma vez que o seu aparelho de fraca robustez, indicar tratar-se mais de uma possível reparação da muralha, ou de um posterior muro relacionado com eventuais construções edificadas junto à Porta.

O segundo grande momento de ocupação registado, reporta-se já ao período de abandono da utilização da calçada [4] , num momento que cronologicamente se pode situar entre os séculos XII-XV, dentro do período pós conquista da cidade. Do ponto de vista arqueológico, as estruturas detectadas apenas se resumiam a um pequeno aglomerado de pedras de média e grande dimensão, e a uma única camada de terra, não sendo os materiais significativos, à excepção da u.e. [9], que acabaria por revelar materiais revolidos de cronologia medieval/moderna. De realçar será a existência de um cano de água contemporâneo desactivado [13], sem vala de implantação definida, correspondendo a um dos últimos momentos de ocupação do local, integrado na antiga rede de abastecimento público de água, e encontrando-se tal como [9] coberta pelas terras de entulho. Os dois aglomerados de pedra na altura individualizados como [6] e [7], faziam parte integrante da mesma estrutura apresentando, sinais de terem servido como preparação para a realização de uma nova calçada em virtude da sua construção sólida e compacta, tal como se viria a comprovar pela escavação, pois sobre esta seria detectada uma calçada de terra compactada com pedras miúdas e cerâmica de construção, correspondente ao último pavimento da rua antes do alcatroamento, já no período Moderno. Estas estruturas foram identificadas nas áreas menos afectadas pelas valas contemporâneas. A u.e. [18] identificada como pertencente a este segundo momento de ocupação, correspondente a uma camada de terra e grão fino/médio detectada entre [19] e [17], diz respeito ao substrato geológico onde foram construídas as estruturas mencionadas, também ela coberta apenas pelas terras de entulho. Os materiais recolhidos na u.e. [9], sendo na sua maioria compostos por materiais misturados, acabam no entanto por se resumirem numa expressão mais significativa, a fragmentos cerâmicos mais antigos de tipologia islâmica, com características já do

período cristão, continuando a calçada no entanto, a manter a mesma orientação que tinha anteriormente.

Os trabalhos de campo vieram a identificar, um terceiro momento de ocupação que se reporta, já pelos vestígios arqueológicos detectados, a um período que cronologicamente se pode encaixar entre os séculos XV/XVII, relativos a estruturas de carácter doméstico. Tal como se esperava, foi possível confirmar no terreno a existência de um novo pavimento [2], cujo o mesmo se sobrepunha à preparação de pedras identificada anteriormente, cobrindo grande parte da área escavada. O mesmo pavimento seria no entanto em parte destruído, pela abertura das valas contemporâneas [3] e [8], o mesmo sucedendo com o esgoto de secção rectangular com (ca. 0.30x0.17), constituído por paredes de alvenaria de pedra e argamassa, sendo este coberto por tampas de pedra e tijolo, com orientação no sentido Sul/Norte. Este esgoto de boa construção seria construído adossado à parede do cunhal Este, assentando directamente a sua fundação na calçada islâmica, tendo sido visível durante a sua escavação a destruição do pavimento [2], pois após a limpeza do seu interior, foi possível observar o que restava da calçada [4]. Da sua limpeza para além dos poucos fragmentos de cerâmica comum, registou-se a moeda datada de 1641 encontrada junto de uma das paredes, o que nos permite com alguma segurança afirmar, que o mesmo se encontrava em fase de utilização no século XVII. A Norte da sondagem, foi identificado ainda um canal de drenagem secundário do esgoto, canal esse orientado a Oeste do mesmo, revelando tratar-se um sistema de esgoto bastante desenvolvido e porventura articulado com a distribuição geográfica/populacional da Cidade de Santarém no século XVII. Paralelamente foram detectados três muros em alvenaria de fraca qualidade atribuídos ao período Moderno/Contemporâneo, sobrepostos à vala de drenagem e cobertos por [0], aparentemente sem relação directa com o esgoto identificado. Os três muros apresentam semelhanças relativamente ao tipo de construção, embora o muro [12] incorpore já tijolo na sua estrutura, podendo tratar-se de uma construção contemporânea posterior aos muros [11] e [25], existentes no local, que por motivos de cumprimento de prazo, não nos foi possível de comprovar pelo alargamento da área de escavação. O muro [25] veio a aproveitar a parede quer do muro [11] quer do cunhal Oeste, para a sua construção, sendo visível durante a escavação, que o seu faseamento é posterior a [11], devido ao

reboco interior que revestia o mesmo, se encontrar tapado pelo primeiro, podendo o muro [11] ser contemporâneo do pavimento . A oeste destas estruturas e no seguimento da escavação das terras de entulho [24] constituídas por cerâmica de construção (fragmentos de telhas e tijolos), pedras de pequena e média dimensão e fragmentos de argamassa, foi identificado um pavimento de tijoleira entre [19] e [25], possivelmente relacionado com o interior de uma habitação delimitada pelo muro [25], atendendo aos dados registados e possíveis de observar no local. Associada ao pavimento, foi ainda observada uma pequena vala eu.(22), de onde foram recolhidas do seu enchimento [21] bastantes peças do século XVI/XVII, dando-nos a entender que este conjunto de estruturas se relaciona, com uma ocupação habitacional existente no perímetro do conjunto muralhado. Os trabalhos permitiram a identificação de uma última camada de terra sob [20], constituída na sua maioria por material de construção, talvez relacionado com a destruição ou abandono de uma outra estrutura, sobre a qual veio a assentar o pavimento de tijoleira. Mais uma vez [0], cobre directamente a maioria das estruturas descobertas ([16], [5], [11], [25] e [24])), comprovando-se a pouca profundidade em que se encontravam as estruturas, apesar das distintas fases de ocupação registadas e da destruição de que foram alvo.

Se a destruição maciça de 1862 foi madrastra para as estruturas arqueológicas existentes, o mesmo critério se pode aplicar relativamente às obras contemporâneas, e que marcam de forma incisa o quarto e último grande período de ocupação relativamente à Porta de Atamarma. O levantamento do alcatrão, veio a possibilitar a escavação de várias estruturas, entre as quais se destaca a vala [3] aberta para a implantação de cabos de telefone, e responsável pela destruição parcial da calçada islâmica. A mesma apresentava-se coberta por pequenos tijolos, que cobriam os respectivos cabos, tendo sido visível que já teriam existido trabalhos de reparação dos cabos, pois alguns dos tijolos não se encontravam no seu lugar, sendo curioso que a vala se encontra adoçada ao cunhal Este, com uma orientação no sentido do actual eixo da via, e não no sentido do vale adjacente, tal como a vala (8), onde veio a ser implantado um cano de água [29] com ligação a uma caixa de derivação existente um pouco abaixo da sondagem, e bem no centro da actual Calçada da Atamarma. De igual modo, seria detectada uma caixa de esgoto em tijolo, não tendo sido possível detectar qualquer tipo de relacionamento

directo com as restantes estruturas descobertas, pela falta de elementos, podendo-se apenas pensar, que esta pode estar relacionada com o esgoto [5], dada a proximidade a que foi encontrada do mesmo. O seu enchimento não revelaria qualquer tipo de materiais arqueológicos.

As observações realizadas no decurso do acompanhamento da obra vieram confirmar que terão havido grandes alterações à topografia do largo com a deposição de entulhos em larga escala, provavelmente com a intenção de regularizar o declive existente na pendente do vale. Na área concreta onde foi realizada a sondagem arqueológica, a acumulação de níveis de entulho não é muito significativa, ao contrário do que acontece nas áreas mais a norte do largo, onde colectores de esgoto da antiga rede de saneamento de Santarém se encontram a mais de quatro metros de profundidade em relação ao pavimento actual.

Este fenómeno, a que a desagregação das barreiras não é concerteza alheia, foi identificado também noutros pontos da cidade. A ideia de que o planalto de Santarém é obra da acção humana foi desenvolvida no âmbito dos trabalhos de preparação da candidatura de Santarém a Património Mundial (CMS 1996: vol.I, pp. 37-40) e encontra confirmação com a análise conjunta dos resultados das intervenções arqueológicas e acompanhamentos de obra que a Câmara Municipal vem conduzindo desde 1992. Estas alterações à topografia da cidade, genericamente datadas do séc. XIX mas cujo início poderá recuar ao séc.XVII, terão assim determinado a alteração dos caminhos de acesso ao planalto, sendo a orientação da Porta de Atamarma reflexo desse fenómeno.

Saliente-se também a identificação de um troço da muralha fernandina sob o pavimento do actual largo. O facto de na recente intervenção de emergência e acompanhamento de obra realizado aquando da construção do imóvel sito nos n^{os} 15 -16 (Mendes 1999) deste largo não ter sido encontrado qualquer vestígio desta estrutura parece indicar que a muralha inflectiria neste montante para oeste, indo ao encontro da Porta de Atamarma e da muralha medieval do Planalto de Marvila. Esta possibilidade fora já levantada como hipótese nos trabalhos de preparação da candidatura de Santarém a Património Mundial (CMS 1996b: 62-95) e parece assim encontrar confirmação com os dados revelados pela presente intervenção arqueológica.

Depósito e tratamento de materiais

O espólio proveniente desta intervenção foi objecto de tratamento imediatamente após o termo da intervenção. Este tratamento consistiu na limpeza dos materiais exumados (à excepção dos metálicos, dado não se disporem de recursos adequados) e inventariação. Os materiais cerâmicos foram marcados com o código S. PATM. x (de 1 a n). y (de 1 a n), correspondendo S = Centro histórico de Santarém, PATM = localização da intervenção (Porta de Atamarma), x = nº unidade estratigráfica e y = nº de inventário. Os fragmentos cerâmicos foram objecto de ensaios de colagem o que permitiu a identificação e reconstituição de alguns recipientes.

Os trabalhos de tratamento de materiais decorreram no edifício do antigo Museu Distrital sob orientação dos signatários, sendo os mesmos progressivamente integrados na Reserva Municipal - Secção de Arqueologia, onde têm o seu depósito definitivo.

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Panela com decoração pintada a branco (S.PATM.30.5) | 4. Jarrinha (S.PATM.28.18) | 6. Taça com decoração tipo “corda-seca total” (S.PATM.30.8) |
| 2. Panela (S.PATM.28.16) | 5. Jarrinha com decoração pintada a branco (S.PATM.9.23) | 7. Fragmento de vidro do tipo melado com decoração a óxido de manganés (S.PATM.30.12) |
| 3. Frigideira (S.PATM.7.29) | | |

Fig.4 Algumas peças de cerâmica de época islâmica encontradas no decurso da intervenção

Acções de conservação / musealização

Após os trabalhos arqueológicos, a área da sondagem foi coberta com areia de rio. Encontrando-se os alicerces da Porta de Atamarma num importante ponto de acesso ao

centro histórico, a necessidade de garantir a fluência da circulação pedonal e automóvel tornaria difícil qualquer solução de musealização das estruturas arqueológicas postas a descoberto. Por essa razão, os restos da Porta de Atamarma vão manter-se soterrados, tendo-se alterado o projecto inicial do desenho do pavimento nessa área do largo, marcando-se à superfície na calçada a negro o desenho dos mesmos. Junto da base do monumento edificado no princípio de século será colocada uma placa cujo texto dá conhecimento da realização da intervenção arqueológica realizada em 1998 e do significado do desenho do pavimento nesse local.

Publicação dos resultados

Está prevista a publicação, durante o mês de Junho, de um artigo sobre a presente intervenção arqueológica numa revista a distribuir com o jornal *O Ribatejo*. Prevê-se a possibilidade de participação no *Simpósio Internacional sobre Castelos*, organizado pela Câmara Municipal de Palmela para o ano 2000, com uma comunicação, da autoria dos signatários em colaboração com Mário Cardoso, sobre o sistema defensivo medieval da cidade de Santarém onde será dado particular destaque aos resultados desta intervenção arqueológica.

O presente relatório, após aprovação do Instituto Português de Arqueologia, ficará à consulta pública na Biblioteca Municipal de Santarém.

Referências Bibliográficas

Câmara Municipal de Santarém

1996 a - *Santarém , Cidade do Mundo*. Santarém: Câmara Municipal. 2 vols.

1996 b - *Património Monumental de Santarém : Inventário e Estudos descritivos*.
Santarém: Câmara Municipal.

Henrique Calé Mendes

1999 - *Intervenção Arqueológica no Largo Mem Ramires nº15-16 (Santarém) :*
relatório de trabalhos arqueológicos. Santarém: Câmara Municipal. policopiado.

Anexo II - Fotografias

- 1 Aspecto dos trabalhos na primeira área sondada
- 2 Cunhal SW da porta de Atamarma [10]
- 3 Canalização de esgoto de época moderna [5]
- 4 Aspecto da sondagem no final dos trabalhos de escavação
- 5 Trabalhos de cobertura da área sondada
- 6 Roço aberto na u.e. [1] para passagem de instalação telefónica
- 7 Troço da muralha fernandina identificada na vala (A)
- 8 Trabalhos de escavação arqueológica que precederam a abertura da vala (B)
- 9 Abertura mecânica da vala (b)
- 10 Implantação da manilha de esgoto na vala (A)

AREA DE SONDAGEM

AREA DE ACOMPANHAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
DIVISÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS

	Escala: 1/200 Data: 4/99 Substit.:
	Preservação /Reabilitação Largo Mem Ramires/Escadinhas do Carmo
Trabalhos arqueológicos	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	MUNICÍPIO DE SANTARÉM	DATA
	CÂMARA MUNICIPAL	98/11/13
	N.º Reg. Entrada	850218
	N.º Reg. Interna	7
	Classificação	6-4
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ARQUEOLOGIA		Registado por
		<i>[Signature]</i>

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Santarém
2000 Santarém

Sua referência:

Sua comunicação:

Nossa referência:

98/1 (581)

Assunto: Pedido de autorização para intervenção arqueológica na Porta de Atarmma - Largo Mem Ramires, Santarém

11. NOV. 1998

3996

Comunico a V. Ex. que foram autorizados os trabalhos arqueológicos referidos em epígrafe, sob a responsabilidade do Dr. Henrique Manuel Oliveira Teixeira Calé Mendes, de acordo com a legislação em vigor: Portarias n.º 269/78, de 12 de Maio e n.º 195/79, de 26 de Abril.

Com os melhores cumprimentos,

O Subdirector

(António Monge Soares)

AMS/RC

Recebida	<i>[Signature]</i>	em	98/11/13
Devolvido a		em	11